

Q-M TEMIR YO‘L UCHASTKASI ISH TAHLILI

Butunov Dilmurod Baxodirovich

Toshkent davlat transport universiteti professori, PhD
dilmurodpgups@mail.ru

Jonuzoqov Choriyor Berdimurodovich

Toshkent davlat transport universiteti tayanch doktoranti
jonuzoqovchoriyor@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14843608>

Annotatsiya: “O‘zbekiston temir yo‘llari” aksiyadorlik jamiyati “Q” mintaqaviy temir yo‘l uzeli tarkibidagi “Q-M” temir yo‘l uchastkasining ishi tahlil qilindi. “Q-M” temir yo‘l uchastkasining istiqboldagi ish hajmi oshishini hisobga olgan holda uchastkaning o‘tkazuvchanlik va stansiyalarning vagon oqimlarini qayta ishlash qobiliyatlarini oshirish bo‘yicha kompleks chora-tadbirlar ishlab chiqildi. Ushbu chora-tadbirlar Q-M uchastkasi asosiy ish ko‘rsatkichlari bajarilish darajasini oshirish va stansiyalarda samarasiz vaqt yo‘qotishlarini minimallashtirish imkoniyatlarini yaratadi.

Kalit so‘zlar: temir yo‘l uchastkasi, stansiya, o‘tkazuvchanlik qobiliyati, peregona, harakat tezligi, yuk poyezdi.

Transport bozorida yuk va yo‘lovchilarni tez, qulay, sifatli, xavfsiz va o‘z vaqtida tashish bo‘yicha temir yo‘l transporti yetakchi o‘rinlarni egallaydi. Shu munosabat bilan temir yo‘l transportining asosiy ish ko‘rsatkichlari bajarilish darajasini tahlil qilish, natijalarini asosli baholash va aniqlangan kamchiliklarni o‘z vaqtida tezkor bartaraf etish uchun zaruriy chora-tadbirlar ishlab chiqish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi [1-4].

Temir yo‘l transporti ish ko‘rsatkichlari bajarilishida temir yo‘l uchastkalari va stansiyalari ishi alohida muhim mahamiyat kasb etadi. Bunda “O‘zbekiston temir yo‘llari” aksiyadorlik jamiyati (“O‘TY” AJ) tasarrufidagi temir yo‘l uchastkalarida poyezdlar harakatini tashkil etish va stansiyalarda poyezdlarni qayta ishlash jarayonlarini tahlil qilish muhim vazifalardan biri sanaladi. “O‘TY” AJ temir yo‘l sxemasi 1-rasmda ko‘rsatilgan.

1-rasm. “O‘TY” AJ temir yo‘l sxemasi

“O‘TY” AJ tasarrufidagi Q mintaqaviy temir yo‘l uzeli tarkibidagi “Q-M” temir yo‘l uchastkasi ish ko‘rsatkichlarini o‘rganish tadqiqot ishining asosiy obyekti sifatida belgilandi. “Q-M” temir yo‘l uchastkasida poyezdlar harakati tashkil etish sxemasi 2-rasmda keltirilgan.

2-rasm. Q-M temir yo'l uchastkasi sxemasi

“Q-M” temir yo'l uchastkasi “O'TY” AJning Q mintaqaviy temir yo'l uzeli tarkibida joylashgan va bir yo'li ikki tomonlama avtobilokirovkali elektrlashgan temir yo'l uchastkasi hisoblanadi. Q-M uchastkasi tarkibida 9 ta stansiya, 4 ta elektr ta'minoti moslamalari mavjud.

Hozirgi kunda ushbu uchastkada yuk va yo'lovchi poyezdlar harakati aralash tashkil etiladi. Ularning sutkalik miqdori quyidagicha:

- 2 juft yuqori tezlikda harakatlanuvchi “Afrosiyob” elektropoyezdi (760/761, 757/758);
- 5 juft mahalliy masofaga qatnovchi yo'lovchi poyezdlari (Nasaf (3/4), Sharq (15/16), Sariosiyo-Toshkent (81/82), Termiz-Toshkent (79/80), Andijon-Termiz (129/130));
- yuk poyezdlari (o'tkinchi, terma, uchastka) – 12 juft.

Demak, Q-M uchastkasida o'rtacha sutkada 19 juft poyezd harakatlanadi [2]. Bundan tashqari 1-jadvalda poyezdlar o'tkazish qobiliyatiga bog'liq o'shimcha ma'lumotlar keltirildi. Bunda har bir peregonning o'tkazuvchanlik qobiliyati (1)-ifoda orqali hisoblab topildi.

1-jadval

Q-M temir yo'l uchastkasi peregonlarining masofasi va yuk poyezdlari yurish tezligi

Q-M uchastkasi peregonlari nomi	Joylashgan kilometri	Peregonlar orasidagi masofa, km	Yuk poyezdlari yurish tezligi, km/soat (reja/amalda)	Yurish vaqti, daqiqa (toq/juft) (max)	Mavjud o'tkazuvchanlik qobiliyati, juft poyezd
Q-Q-yo	3866,2	12,3	60/36,9	20/20	27,3
Q-yo-N-z	3846,2	19,8	60/47,52	27/23	22,5
N-z-Al-n	3825,1	21,2	60/51,9	25/24	22,9
Al-n-Ay-m	3803,2	21,9	60/54,75	25/23	23,3
Ay-m-J-m	3788,1	15,1	60/51,7	18/17	30,5
J-m-U-s	3774,7	13,4	60/44,7	21/15	29,8
U-s-G-z	3758,6	16,1	60/47,1	22/19	26,7
G-z-M	3738,6	20	60/40,7	29/30	19,4

Temir yo'l uchastkalari mavjud o'tkazuvchanlik qobiliyatini quyidagi ifoda orqali aniqladi [4]

$$N_{mav} = \frac{(1440 - t_{tex}) \cdot \alpha_{mus}}{T_{davr}}, \text{ juft poyezd} \quad (1)$$

bu yerda	t_{tex}	texnologik “okno” davomiyligi: 1 yo’l’li uchastkalar uchun – 60 daqiqa;
	α_{mus}	mustahkamlik koeffitsiyenti: elektrovozli tortuvda – 0,93; teplovozli tortuvda – 0,90;
	T_{davr}	grafik davri (uchastkaning o’tkazish qobiliyatini chegaralaydigan peregona uchun hisoblanadi), daqiqa.

$$T_{davr} = t_{yu}^t + t_{yu}^j + t_q, \text{ daqiqa}$$

bu yerda t_q – poyezdlarning peregonda harakatlanishi uchun sarflangan qo’shimcha vaqt, daqiqa

Q-M uchastkasi tadqiqot obyekti sifatida yangi yo’nalishlarning, jumladan “Xitoy-Qirg’iziston-O’zbekiston” (27.12.24 yil qurilishi boshlangan) va “O’zbekiston-Afg’oniston-Pokiston” (rejalashtirilayotgan) temir yo’l yo’nalishlarining qurilishi hamda qurilish ishlari yakunlanib ekspluatatsiya jarayoniga topshirilgandan so’ng ish hajmining keskin oshishi sababli tanlab olindi. Qurilish ishlari yakunlanishi bilan ushbu uchastkada tranzit poyezdlarni o’tkazish va stansiyalarning qayta ishlash qobiliyatlariga bo’lgan talab oshadi.

Q-M uchastkasida Q, Q-yo va M stansiyalari uzal stansiyalari hisoblanadi. Ish hajmi oshishi bilan ushbu stansiyalarning hamda uchastkaning yuklanganlik darajasi sezilarli darajada oshadi.

Hozirgi kunda ushbu uchastka sutkada o’rtacha 20 juft poyezdni o’tkazish va Q, Q-yo, M stansiyalari 22 ta poyezdni qayta ishlash qobiliyatiga ega.

Demak, kutilayotgan ish hajmini bajarishga uchastka va stansiyalarning hozirgi kundagi holati javob bermaydi. Shuning uchun istiqboldagi kutilmalarni inobatga olgan holda quyidagi chora-tadbirlarni amalga oshirish zarur hisoblanadi.

Temir yo’l uchastkasi o’tkazuvchanlik qobiliyatini oshirish bo’yicha chora-tadbirlar ro’yxati:

- ikkinchi bosh yo’lni qurish;
- stansiyalar yo’n yo’llariga yo’naltiruvchi strelka o’tkazgichlari markalarini o’zgartirish;
- lokomotiv turini o’zgartirish;
- aloqa tizimini o’zgartirish;
- stansiyalar kirish svetaforlari joylashuvini o’zgartirish;
- poyezdlar harakati grafigi turini o’zgartirish;
- temir yo’l uchastkasini elektrlashtirish;
- yo’lovchi poyezdlari uchun alohida yo’l qurish va h.k.

Temir yo’l stansiyalari qayta ishlash va o’tkazuvchanlik qobiliyatini oshirish bo’yicha chora-tadbirlar ro’yxati:

- poyezdlar toifasidan kelib chiqib qayta ishlov berish vaqtlarini me’yorlash;
- vagonlarni stansiya yo’llariga mahkamlash tizimini avtomatlashtirish;
- ishchi xodimlarni bajargan ishlari bo’yicha baholash va rag’batlantirish;
- poyezdlar harakati va stansiya ishi bilan bog’liq hujjatlarni raqamlashtirish;
- poyezd tarkibini avtomatlashgan holda tormoz bilan ta’minlaydigan qurilmalarni o’rnatish (misol uchun M va Q-yo stansiyalarga);

tarkib tijoriy ko'rigi va vagonlar raqamlarini qayd etuvchi qurilmalardan foydalanish (misol uchun dronlardan) va h.k.

Yuqorida tavsiya etilgan chora-tadbirlar Q-M uchastkasi asosiy ish ko'rsatkichlarining bajarilish darajasini oshirish, stansiyalarda poyezdlar va vagonlarning samarasiz vaqt yo'qotishlarini minimallashtirish, ishchi xodimlar ish unimdorligini oshirish kabi imkoniyatlarni yaratadi.

References:

1. "O'zbekiston temir yo'llari" AJ boshqaruv raisi v.b. X.N. Xosilovning "Yuk poyezdlarining stansiyalararo temir yo'llarda qatnash vaqtlarini belgilash vedomostlari" to'g'risidagi buyrug'i. 30.12.2022-y.
2. Инструкция по расчету наличной пропускной способности железных дорог: утв. ОАО «РЖД» 10.11.2010 г. № 128.
3. Худайбергенов С.К., Абдуқодиров С.А. Темир йўл транспортада «Д-С» участкасининг ўтказувчанлик қобилиятини оширишни такомиллаштириш / ToshTUMI Axborotnomasi, №3, 2020-yil, 144-148 bet.
4. Мехедов М.И., Мугинштейн Л.А. О процессе взаимодействия технических станций и перегонов при пропуске поездопотоков // Вестник ВНИИЖТ. 2020. Т. 79. № 2. С. 59 - 65.